

POLAND

POLAND

АКТУАЛЬНОСТЬ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН

Яхшиноров Исломбек Нодиржонович
Шамсиддинова Мадинабону Шухрат кизи

Студенты

Самаркандского Государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10708023>

Введение: Рак молочной железы у мужчин, хотя и редкое явление, все же является серьезной проблемой в медицинской практике, на его долю приходится примерно 1 % всех диагностируемых в мире случаев рака молочной железы. Исследования, посвященные изучению РМЖ у мужчин, значительно уступают по масштабу соответствующим исследованиям относительно женщин. По оценкам Американского ракового общества, ежегодно в США регистрируют около 2000 случаев данной патологии у мужчин, и приблизительно 450 умирают от этого заболевания. В Великобритании диагноз «рак молочной железы» в год ставится примерно 250 пациентам мужского пола. Это заболевание имеет отличия от рака молочной железы у женщин и представляет собой важный объект исследований в медицинской науке.

Цель исследования: Целью данного обзора является предоставление общего представления о раке молочной железы у мужчин, включая факторы риска, симптомы, диагностику, лечение и перспективы исследований в этой области.

Материалы и методы исследования: Для написания данного обзора были использованы данные из академических исследований, обзоров литературы, медицинских баз данных, а также официальных источников, таких как Всемирная организация здравоохранения и Национальный институт рака.

Результаты исследования: Факторами риска РМЖ у мужчин являются возраст, расовая принадлежность, ионизирующая радиация и генетическая предрасположенность к данному заболеванию. Среди исследований, проведенных в США, более высокая заболеваемость и смертность от рака молочной железы у мужчин, проживающих в северных широтах, чем у живущих в южных и юго-западных районах. Имеются сообщения о появлении рака молочной железы у мужчин через 20-25 лет после воздействия интенсивной ионизирующей радиации, а также у больных, получивших лучевую терапию по поводу ходжкинских лимфом

или при других заболеваниях грудной клетки и средостения. Такие потенциальные факторы риска, как гормональные, сопутствующая патология (сердечно-сосудистые заболевания, болезни печени, сахарный диабет), факторы внешней среды, являются менее достоверными, поскольку были выявлены в основном в исследованиях «случай-контроль». Некоторые исследования указывают на наличие взаимосвязи между РМЖ у мужчин и повышенным уровнем эстрадиола. Таким образом, сопутствующими факторами риска этого заболевания могут быть цирроз печени, ожирение, а также поступление эстрогенов извне, повышающих уровень циркулирующих эстрогенов. Примерно в 30-70 % случаев рак молочной железы у мужчин развивается на фоне гинекомастии, в частности ее узловой формы. Гинекомастия, т.е. усиленное развитие и рост молочных желез у мужчин, является распространенным заболеванием среди подростков и по своим клинико-морфологическим особенностям занимает промежуточное место между физиологическим состоянием и пролиферативными процессами. Частота развития рака на фоне пролиферативных форм гинекомастии зависит от длительности заболевания и периода наблюдения за больным. Риск перехода узловой формы в рак колеблется от 9,3 до 12,2 %. Во всех случаях рака молочной железы у мужчин необходимо исследовать в опухоли содержание рецепторов эстрогенов и прогестерона. Практически во всех исследованиях указывается на наличие более высокого уровня рецепторов эстрогенов у мужчин, чем у женщин. Клинически значимые уровни рецепторов эстрогенов в опухоли присутствуют приблизительно у 75% больных, а у 43% пациентов-рецепторы прогестерона. Ученые утверждают, что пациенты мужского пола, чьи матери, сестры или дочери получили положительные результаты теста в отношении генетической предрасположенности к развитию рака, также находятся в группе риска развития злокачественных новообразований. Различия в молекулярном патогенезе между BRCA-ассоциированными и не наследственными опухолями молочной железы предполагают, что эти опухоли могут кардинальным образом различаться по фенотипическим и прогностическим признакам, а терминальные мутации BRCA можно рассматривать как молекулярно-генетические маркеры, имеющие прогностическое значение. Возможные причины лежащие в основе формирования клинической картины заболевания - это генетическая

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

гетерогенность, а также особенности функционального состояния организма, сложившегося в онтогенезе.

Выводы: Рак молочной железы у мужчин часто диагностируется на поздних стадиях, что затрудняет успешное лечение. Однако, современные методы диагностики и лечения могут улучшить прогноз для пациентов. Дальнейшие исследования в этой области необходимы для разработки более эффективных стратегий профилактики, диагностики и лечения рака молочной железы у мужчин..